

MUSTAQILLIK DAVRI LIRIKASIDA TAZOD SAN'ATI

G.Oripova, FarDU dotsenti (DSc)

Annotatsiya. *Maqolada hozirgi davr she'riyatida qo'llanilayotgan badiiy san'atlarning ifoda yo'sini shoir estetik tamoyillari hamda badiiy mahoratiga bog'liq ravishda namoyon bo'lishi yoritilgan.*

Kalit so'z va iboralar. *She'riy san'atlar, tazod, badiiy mahorat, poetik g'oya, lirik qahramon.*

Абстрактный. *В статье освещается экспрессия художественных средств, используемых в современной поэзии, в зависимости от эстетических принципов и художественного мастерства поэта.*

Ключевые слова. *Поэтическое искусство, контраст, художественное мастерство, поэтическая идея, лирический герой.*

Abstract. *The article discusses the expression of the artistic arts used in contemporary poetry, depending on the aesthetic principles and artistic skill of the poet.*

Keywords. *Poetic arts, contrast, artistic skill, poetic idea, lyrical hero.*

Har bir ijodkor lirik asarlarda ifodalangan g'oyalarning hayotiyliigi va ta'sirchanligini ta'minlashda, lafziy nazokat va jozibani oshirishda she'riy san'atlardan mohirlik bilan foydalangan. "She'riy san'atlar shoir badiiy salohiyatini ko'z-ko'z qilish, uning xilma-xil san'atlardan mohirona foydalanish usullarini namoyish etish emas, balki ijodkor badiiy tafakkur dahosining ko'lami, yuksak ijtimoiy-axloqiy g'oyalarni jilolantirish san'atkorligi ifodasi bo'lib kelgan"¹. Shu maqsadda har bir ijodkordan poetika masalalarini chuqur bilish talab qilingan.

Mustaqillik davri lirikasida tazod san'ati ham eng ko'p qo'llanilayotgan badiiy san'atlardan biri, unda "tamomila bir-biriga zid, teskari, muxolif bo'lgan hodisalarni va holatlarni yuzma-yuz keltirish, ularni ro'baro' qamti qilish talab qilinadi"². Bir-biriga zid tushunchalarni anglatuvchi so'zlar vositasida hosil bo'ladigan bu san'at tasvir ko'laminii yorqinroq ifodalashga xizmat qiladi. Abdulla Oripovning "Hasadgo'y" she'rida poetik g'oyaning yorqinroq ifodalanishi uchun tazod san'ati muhim rol o'ynagan:

Eng katta yovni ham yengmoqlik oson,

Bitta sotqinini qo'lga olsang bas.

Donoga aylanar hattoki *nodon*,

Faqat hasadgo'yni daf qilib bo'lmas³.

She'rida "hasadgo'y" kishilarning tabiatiga xos bo'lgan o'zgarmas illatni fosh etishda shoir "dono" va "nodon" so'zlari shoir tazod san'atini vujudga keltirgan. Yoki "Odam va tulpor" she'rida bu dunyodan ko'ngli sovugan kishi holatini kasallikka giriftor bo'lgan tulporga o'xshatgan shoir "*Undayin odamga ikki dunyo bir, Chayla va qasrning farqi yo'qdir, bas. Undayin tulpor ham hamisha dilgir, Poygalarga zarra rag'bati bo'lmas*" tarzidagi band orqali ifodalaydi. Mazkur

¹ Хожиахмедов А. Шеър санъатларини биласизми? – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б.4.

² Мақсуд Шайхзода. Асарлар. Олти жилдлик. 4-жилд. Ғазал мулкининг султони (Алишер Навоий ҳақидаги тадқиқот ва мақолалар мажмуаси). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1972. – Б.281.

³ Орипов А. Танланган асарлар. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2019. – Б.21.

bandda “chayla” va “qasr” so‘zlari ma’no jihatdan zidlashib, lirik qahramonning mahzun kayfiyatini ifodalagan.

Mazkur davr she’riyatida ham bir bayt yoki bandning o‘zida ikki marta tazod usulidan foydalanib, she’r ta’sirdorligini oshirishga erishish qator so‘z san’atkorlari ijodida uchraydi. Abdulla Oripovning “To‘ylar” nomli she’ri yakunlovchi bandida bu hol kuzatiladi:

Yonma-yon yurarkan sevinch bilan g‘am,
Bir holni tushunmay, hayronman, ammo
Dunyoni ne‘matim deganding, Egam,
Erta keldimmi men, kechikdimmi yo?⁴

Bandning birinchi misrasidagi “sevinch” va “g‘am” hamda to‘rtinchi misrasidagi “erta keldimmi” va “kechikdimmi” tarzidagi ma’no jihatdan bir-biriga zid bo‘lgan so‘zlar she’rning ta’sir kuchini oshirgan. Erkin Vohidov ijodida ham bir bayt yoki bandning o‘zida ikki marta tazod san’ati qo‘llanilib, shoir badiiy mahoratini namoyon etuvchi lirik asarlar ko‘plab uchraydi. Shoirning “Yaxshilik” nomli she’rida “yaxshi” va “yomon” so‘zlari hamda “yaxshilik qilmoq” va “yomonlik qilmoq” birikmalari tazod san’atini yuzaga keltirib, shoir poetik g‘oyasini ifodalashda baiiy ta’sirchanlikni oshirgan:

Maramatli inson ko‘ngli doim oq,
Barchaga barobar dargohi kengdir.
Lekin yomonga ham yaxshilik qilmoq
Yaxshiga yomonlik qilmoqqa tengdir⁵.

Yoki quyidagi baytda “qorayguvchi” va “oqarguvchi”, “shom” va “saboh” so‘zlarining bir-biriga zid munosabati asosida tazod usulidan foydalangan:

Qaro qoshingga bo‘lmay zor
Qorayguvchi ne shomim bor?
Yuzing yod etmayin zinhor
Oqarguvchi sabohim yo‘q⁶.

Erkin Vohidovning Alisher Navoiy g‘azaliga bag‘ishlab yozilgan “Ko‘zung, ne balo qaro bo‘lubtur” muxammasida ham tazod “tun-kun” hamda “visol” va “hijron” so‘zlarini bir band tarkibida bir-biriga qarama-qarshi qo‘yish vositasida yuzaga kelgan:

Tun-kun tiladim visol Xudodin
Hijronni yubordi ul samodin.
Yor yuz o‘giribdi men fidodin,
Begona bo‘lubtur oshnodin,
Begonag‘a oshno bo‘lubdur⁷.

Halima Xudoyberdiyevaning quyidagi baytida “tong” va “tun” so‘zlarining ma’no jihatdan qarshilantirilishi tazodni yuzaga keltirgan:

Tongda aytmay, kunduz aytmay, essiz-a, essiz umr,
Endi tunda aytmagil, deb keldi un, aytolmadim⁸.

⁴ Оripов А. Танланган асарлар. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2019. – Б.50.

⁵ Воҳидов Э. Танланган асарлар. – Тошкент: Шарқ, 2019. – Б.623.

⁶ Воҳидов Э. Танланган асарлар. – Тошкент: Шарқ, 2019. – Б.413.

⁷ Воҳидов Э. Танланган асарлар. – Тошкент: Шарқ, 2019. – Б. 622.

⁸ Худойбердиева Х. Йўлдадирман. – Тошкент: Шарқ, 2006. – Б.277.

Matnazar Abdulhakimning Atoiyga tatabbu'sida "dashtu sahro" va "guliston" so'zlarini ma'no jihatdan qarama-qarshi qo'yish orqali oshiq holi ifodalangan:

Qolib hajringda, bo'ldim dashtu sahro

Buyur tashrif, guliston vaqti yetdi⁹.

Ulug'bek Hamdamning "Seni kutdim" she'ri dastlabki bandida "hayot" va "o'lim" so'zlari vositasida tazod san'ati qo'llanib, oshiqning kechinmalari ifodasida ta'sirchanlikni oshirgan:

Seni kutdim va o'tdi umrim...

Yuragimda so'ngsiz hijron bor.

Seni kutdim va o'tdi umrim...

Hijron – hayot, hijron – o'limkor¹⁰.

She'rda tazod san'ati bilan birga tashbeh san'ati ham qo'llangan: "*hijron – hayot, hijron – o'limkor*". Shu o'rinda aytib o'tish joizki, qofiya uchun tanlangan "o'limkor" so'zi okkozional so'z bo'lib, u shoirning yangi leksik topilmasi hisoblanadi. "O'lim" so'ziga "-kor" qo'shimchasini qo'shish orqali shoir yangi so'zni ixtiro qilgan.

Xulosa shuki, hozirgi davr she'riyatida qo'llanilayotgan badiiy san'atlarning ifoda yo'sini shoir estetik tamoyillari hamda badiiy mahoratiga bog'liq ravishda namoyon bo'lmoqda. Ijodkorlar ulardan foydalanib, yangi qirralarini ochishga, poetik maqsadiga daxldor yangicha talqinlarini ifodalashga muvaffaqiyat bilan erishmoqdalar.

⁹ Matnazar Abdulhakim. Tanlangan asarlar. Ikki jildlik. 2-jild. – Toshkent: Faqur Fulom nomiдаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б.59.

¹⁰ Улуғбек Ҳамдам. Сени кутдим. – Тошкент: Фан, 2007. – Б.7.